

VENERE

GRAZIA LEONARDO DETTO LEONARDO DA PISTOIA

(Pistoia 1503 - Napoli 1548)

INVENTARIO: 092

MATERIA / TECNICA: tempera su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera, infatti, è documentata in collezione Borghese a partire dal 1693, così descritta: "Una donna nuda con la mano tra le cosce del numero 684 cornice intagliata dorata di Raffaello d'Urbino" (Inv. 1693). L'attribuzione al Sanzio, mutata nel 1790 in favore di Giulio Romano (Inv. 1790; cfr. Platner 1842), fu rifiutata da Gustavo Frizzoni che nel 1869 propose il nome del pittore senese Baldassare Peruzzi (Frizzoni 1869), parere accettato da tutta la critica (Morelli 1897; Venturi 1893; Borenius 1914; Longhi 1928), in particolare da William Winthrop Kent (1925). Quest'ultimo, infatti, accogliendo il parere del collega nella sua monografia sull'artista, collocò cronologicamente la tavola Borghese intorno al primo periodo romano del Peruzzi, da lui definito 'secondo stile'.

La prima a mettere in discussione tale proposta fu Noella de Cataldo (De Cataldo 1930) che nel 1930 elencava la *Venere* tra le opere falsamente attribuite al senese, posizione non condivisa, tra gli altri, da Bernard Berenson (1936) e Paola della Pergola (1959) che con convinzione riproposero il nome di Baldassare, confermato nel 2006 da Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006).

Allontanandosi da tale percorso, nel 1988 Pierluigi Leone de Castris ha avvicinato la tavola al catalogo dell'artista pistoiese Leonardo Grazia, collocandola - assieme alla *Lucrezia* ([inv. 75](#)) e alla *Cleopatra* ([inv. 337](#)), entrambe in collezione Borghese - al periodo romano. Tale parere, confermato da Andrea G. de Marchi (1994; Id. in *Pietra dipinta* 2000) e da ultimo da Michela Corso (2012-2013; Eid. 2018), è qui condiviso. Il dipinto infatti mostra quei vocaboli tipici del pittore toscano visibili in altre sue opere, che provano la sua adesione ai modi di Raffaello, di Giulio Romano e del Parmigianino. Da questa sintesi, operata tra la Toscana, Roma e Napoli, nascono le sue eroine, tra cui questa *Venere*, caratterizzata da forme sinuose e levigate, il cui volto esprime una dolcezza velatamente malinconica.

BIBLIOGRAFIA

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 292;
- G. Frizzoni, *Delle Pitture di Baldassarre Peruzzi e del giudizio portatone dal Sig. Cavalcaselle*, in "Il Buonarroti", 4-II, 1869, p. 39;
- G. Frizzoni, *L'Arte Italiana del Rinascimento*, Milano 1891, pp. 215-216;

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 320;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 80;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 131-133;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 35;
- B. Borenius, in J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, VI, London 1914, p. 29 (nota);
- W. W. Winthrop Kent, *The Life and Works of Baldassare Peruzzi of Siena*, New York 1925, p. 79;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- N. De Cataldo, *Baldassarre Peruzzi Pittore*, Roma 1930, pp. 57-58;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 379;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 43-44, n. 60;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance-Central Italian and North Italian Schools*, London 1968, p. 334;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 244;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale*, in *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, Milano 1988, p. 443;
- A. G. De Marchi, *Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo*, Galleria Gilberto Zabert, Torino 1994, cat. n. 5;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540 – 1573: fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86;
- A. G. De Marchi, in *Pietra dipinta: tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese*, catalogo della mostra (Milano, 2000-2001), a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, pp. 60-61, n. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35;
- M. Corso, *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2012-2013, pp. 56, 67 nota 100;
- A. G. De Marchi, a cura di, *Daniele da Volterra e la prima pietra del 'Paragone'*, Roma 2014, p. 36 nota 11;
- M. Corso, *Eros e Thanatos, Virtus e Voluptas. Leonardo Grazia da Pistoia e i dipinti dedicati a Lucrezia*, in *L'Autunno della Maniera. Studi sulla pittura del Tardo Cinquecento a Roma*, a cura di M. Corso, A. Ulisse, Roma 2018, pp. 23, 25.
- A. Iommelli, *Petrae volant, scripta manent: tracce di pietre in casa Borghese nel XVII secolo*, in *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 25 ottobre 2022 - 29 gennaio 2023), a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Città di Castello 2022, pp. 105, 112 nota 17.

English version

VENUS

GRAZIA LEONARDO CALLED LEONARDO DA PISTOIA

(Pistoia 1503 - Naples post 1548)

INVENTORY: 092

MEDIUM: tempera on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It was first documented in the Borghese Collection in 1693, when it was described as 'a nude woman with her hand between her thighs, at number 684, engraved gilded frame, by Raphael of Urbino' (Inv. 1693). The attribution was changed in 1790 in favour of Giulio Romano (Inv. 1790; see Platner 1842) and was also rejected by Gustavo Frizzoni, who proposed the name of the Sienese painter Baldassare Peruzzi (Frizzoni 1869). Critics of the following decades concurred with this idea (Morelli 1897; Venturi 1893; Borenius 1914; Longhi 1928). It was supported in particular by William Winthrop Kent (1925), who included the work in his monograph on Peruzzi, dating it to his Roman period, which he called his 'second style'.

The first scholar to call this attribution into question was Noella de Cataldo (1930), who included this *Venus* among the works which were mistakenly ascribed to the Sienese artist. Her contention, however, did not persuade critics, including Bernard Berenson (1936) and Paola della Pergola (1959), who confidently attributed it to Baldassare. Their opinion was in turn confirmed by Kristina Herrmann Fiore (2006).

Another dissenter was Pierluigi Leone de Castris, who in 1988 suggested the name of the Leonardo Grazia of Pistoia, situating the work in the painter's Roman period, together with two other works in the Borghese Collection, *Lucretia* (inv. no. 75) and *Cleopatra* (inv. no. 337). His theory was confirmed by Andrea G. de Marchi (1994; and in *Pietra dipinta* 2000) and more recently by Michela Corso (2012-2013; 2018); it is also supported by the present writer. The painting in fact reveals the same idioms evident in other works by the Tuscan artist, which prove his adherence to the styles of Raphael, Giulio Romano and Parmigianino. His personal synthesis, which he developed between Tuscany, Rome and Naples, informed the representations of his heroines, including this *Venus*, which is characterised by smooth, sinuous forms and a gaze that expresses a subtle melancholic sweetness.

BIBLIOGRAPHY

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 292;
- G. Frizzoni, *Delle Pitture di Baldassarre Peruzzi e del giudizio portatone dal Sig. Cavalcaselle*, in "Il Buonarroti", 4-II, 1869, p. 39;
- G. Frizzoni, *L'Arte Italiana del Rinascimento*, Milano 1891, pp. 215-216;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 320;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 80;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 131-133;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 35;
- B. Borenius, in J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, VI, London 1914, p. 29 (nota);
- W. W. Winthrop Kent, *The Life and Works of Baldassarre Peruzzi of Siena*, New York 1925, p. 79;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- N. De Cataldo, *Baldassarre Peruzzi Pittore*, Roma 1930, pp. 57-58;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 379;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 43-44, n. 60;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance-Central Italian and North Italian Schools*, London 1968, p. 334;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 244;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977;
- P. Leone de Castris, *La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale*, in *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, Milano 1988, p. 443;
- A. G. De Marchi, *Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo*, Galleria Gilberto Zabert, Torino 1994, cat. n. 5;

- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540 – 1573: fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86;
- A. G. De Marchi, in *Pietra dipinta: tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese*, catalogo della mostra (Milano, 2000-2001), a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, pp. 60-61, n. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35;
- M. Corso, *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2012-2013, pp. 56, 67 nota 100;
- A. G. De Marchi, a cura di, *Daniele da Volterra e la prima pietra del 'Paragone'*, Roma 2014, p. 36 nota 11;
- M. Corso, *Eros e Thanatos, Virtus e Voluptas. Leonardo Grazia da Pistoia e i dipinti dedicati a Lucrezia*, in *L'Autunno della Maniera. Studi sulla pittura del Tardo Cinquecento a Roma*, a cura di M. Corso, A. Ulisse, Roma 2018, pp. 23, 25.
- A. Iommelli, *Petrae volant, scripta manent: tracce di pietre in casa Borghese nel XVII secolo*, in *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 25 ottobre 2022 - 29 gennaio 2023), a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Città di Castello 2022, pp. 105, 112 nota 17.

